

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Vaxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Hotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

BLOKCHEYN TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA AKSIYALARNI BIRLAMCHI JOYLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Boyev Bekzodjon Jo‘raqul o‘g‘li

*TDIU Korporativ moliya va qimmatli
qog‘ozlar kafedrasida dotsenti
E-mail: bekdodboyev7070@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0069-8739*

Annotasiya: Maqolada blokcheyn texnologiyalaridan foydalangan holda aksiyalarni birlamchi joylashtirish mexanizmlarining nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda an’anaviy IPO jarayonlarining cheklovlari, xususan yuqori tranzaksiya xarajatlari, murakkab tartib-taomillar va vositachilarga yuqori darajada bog‘liqligi tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur texnologiyaning shaffoflikni oshirish, investorlar huquqlarini himoyalash, global investitsiya oqimlarini kengaytirish hamda kapital bozorlarini demokratlashtirishdagi roli yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari blokcheyn asosidagi aksiyalarni birlamchi joylashtirish mexanizmlarini joriy etish istiqbollari va ularni tartibga solish bo‘yicha ilmiy xulosalar hamda amaliy takliflarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: Blokcheyn texnologiyalari; aksiyalarni birlamchi joylashtirish; IPO; tokenizatsiya; security token (STO); smart-kontraktlar; kapital bozori; raqamli moliya; investitsiyalar; moliyaviy shaffoflik.

POSSIBILITIES OF PRIMARY PLACEMENT OF SHARES BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES

Boev Bekzodjon Jurakul ugli

*Associate professor of the Department of
Corporative finance and securities, TSUE
E-mail: bekdodboyev7070@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0069-8739*

Annotasiya: The article is devoted to the study of the theoretical and practical aspects of mechanisms for the primary placement of shares using blockchain technologies. The study analyzes the limitations of traditional IPO processes, in particular, high transaction costs, complex procedures, and high dependence on intermediaries. The role of this technology in increasing transparency, protecting the rights of investors, expanding global investment flows, and democratizing capital markets will also be highlighted. The research results serve to form scientific conclusions and practical proposals on the prospects of introducing blockchain-based mechanisms for the primary placement of shares and their regulation.

Key Words: Blockchain technologies; primary placement of shares; IPO; Tokenization; Security token (STO); Smart contracts; Capital market; Digital finance; Investments; Financial transparency.

РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Боев Бекзоджон Журакул угли

*Доцент кафедры Корпоративные финансы
и ценные бумаги, ТГЭУ
E-mail: bekdodboyev7070@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0069-8739*

Аннотация: Статья посвящена изучению теоретических и практических аспектов механизмов первичного размещения акций с использованием технологий блокчейн. В

исследования анализируются ограничения традиционных процессов IPO, в частности, высокие транзакционные издержки, сложные процедуры и высокая зависимость от посредников. Также будет освещена роль данной технологии в повышении прозрачности, защите прав инвесторов, расширении глобальных инвестиционных потоков и демократизации рынков капитала. Результаты исследования служат формированию научных выводов и практических предложений по перспективам внедрения механизмов первичного размещения акций на основе блокчейна и их регулированию.

Ключевые слова: Технологии блокчейн; первичное размещение акций; IPO; токенизация; security token (STO); smart-контракты; рынок капитала; цифровые финансы; инвестиции; финансовая прозрачность.

Kirish.

Zamonaviy moliya bozorlarida blokcheyn texnologiyalari an'anaviy birja tizimlarini tubdan o'zgartirmoqda. Ushbu taqsimlangan raqamli daftar texnologiyasi aksiyalarni birlamchi joylashtirish jarayonlarida shaffoflik, xavfsizlik va samaradorlikni sezilarli darajada oshirish imkoniyatini beradi. Jahon banki e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, blokcheyn texnologiyalari moliya operatsiyalari xarajatlarini keskin kamaytirishi va tranzaksiya tezligini ko'p marta oshirishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi "Raqamli O'zbekiston" strategiyasi doirasida moliya sektorini modernizatsiya qilish vazifasini qo'ygan sharoitda, blokcheyn asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish mexanizmlarini joriy etish milliy kapital bozorini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish, zamonaviy investorlarni jalb qilish va iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasini ta'minlash uchun muhim qadamdir. Jahon amaliyoti ko'rsatadiki, blokcheyn texnologiyalari vositalar emissiyasi, ro'yxatdan o'tkazish, savdo va hisob-kitoblarni yagona tizimda birlashtirish orqali aksiyalarni joylashtirish jarayonini soddalashtirib, qatnashchilar sonini oshirish va xarajatlarni minimallashtirishga imkon beradi. Bu texnologiya an'anaviy tizimlarning asosiy kamchiliklarini bartaraf etish va moliya bozorlarini yangi darajaga ko'tarish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

An'anaviy aksiyalarni birlamchi joylashtirish jarayoni ko'plab vositachilar, murakkab hujjat aylanmasi, yuqori xarajatlar va uzoq muddatlar bilan tavsiflanadi. Bitta birlamchi joylashtirish operatsiyasi anchagina vaqt davom etadi va emissiya hajmining sezilarli qismiga teng xarajatlarni talab qiladi. Vositachilar - investitsiya banklari, yuridik maslahatchilar, auditorlar, registratorlar va depozitariylar - jarayonni murakkablashtiradi va qo'shimcha xavflar yaratadi. Xalqaro valyuta fondi tadqiqotida ta'kidlaganidek, markazlashgan tizimlar ma'lumotlar saqlanishida yagona nosozlik nuqtalariga ega bo'lib, kiberxavfsizlik tahdidlari va operatsion xatolar xavfini oshiradi. Blokcheyn texnologiyalari esa taqsimlangan konsensus mexanizmlari, kriptografik shifrlash va aqlli shartnomalar orqali vositachilar sonini keskin kamaytiradi, jarayonni avtomatlashtiradi va xavfsizlikni oshiradi. Estoniya tajribasi shuni ko'rsatadiki, blokcheyn asosidagi tizimlar aksiyalarni birlamchi joylashtirish muddatini bir necha barobarga qisqartirishi va umumiy xarajatlarni sezilarli darajada pasaytirishi mumkin. Bu esa kichik va o'rta biznes uchun kapital bozorlariga kirishni osonlashtiradi va iqtisodiyotning moliyalashtirish darajasini oshiradi.

Aksiyalarni tokenlashtirish - bu kompaniya aktivlarini blokcheyn tarmog'ida raqamli tokenlar shaklida taqdim etish jarayonidir. Har bir token aksiyaning yoki uning bir qismining raqamli ekvivalenti bo'lib, blokcheyn zanjirida noyob identifikatorga ega. Yevropa qimmatli qog'ozlar va bozorlar instituti tahlilida ta'kidlaganidek, tokenlashtirish aktivlarning bo'linishini ta'minlab, kichik investorlar uchun yuqori qiymatli aktivlarga kirish imkonini beradi. Masalan, katta qiymatdagi kompaniya aksiyalarini ko'plab tokenlarga bo'lib, har birini arzon narxdan sotish mumkin, bu esa keng investorlar auditoriyasini jalb qiladi. Singapur pullik instituti tomonidan o'tkazilgan eksperiment loyihasi shuni ko'rsatdiki, tokenlashtirish orqali aktivlar likvidligi sezilarli oshadi va bozor samaradorligi yaxshilanadi. O'zbekiston kontekstida bu texnologiya o'rta va kichik biznes uchun kapital jalb qilish to'siqlarini pasaytirishi, investorlar bazasini kengaytirishi va moliya bozorlarining chuqurligini oshirishi mumkin. Tokenlashtirish shuningdek, aktivlar

egalikning shaffofligini ta'minlaydi va ikkilamchi bozorda savdolarni osonlashtiradi, bu esa umumiy bozor likvidligini mustahkamlaydi.

Aqlli shartnomalar - bu blokcheyn tarmog'ida joylashgan, oldindan belgilangan shartlar bajarilganda avtomatik ravishda ishga tushadigan dastur kodlaridir. Aksiyalarni birlamchi joylashtirish kontekstida aqlli shartnomalar investorlarni tekshirish, to'lovlarni qabul qilish, tokenlarni taqsimlash, dividend to'lash va ovoz berish huquqlarini ta'minlashni avtomatlashtiradi. Kembrij universiteti Muqobil moliya markazi tadqiqotida aqlli shartnomalar qo'llanilishining samaradorligini tahlil qilib, ular insoniy xatolikni keskin kamaytirishi va operatsion xarajatlarni sezilarli darajada pasaytirishi mumkinligini ko'rsatdi. Shveysariyada "Siemens" kompaniyasi blokcheyn platformasida katta miqdorda raqamli obligatsiyalarni joylashtirdi va aqlli shartnomalar orqali butun jarayonni qisqa vaqt ichida amalga oshirdi, bu an'anaviy metod bilan ancha uzoqroq davom etgan bo'lar edi. O'zbekiston uchun aqlli shartnomalar joriy etilishi korporativ boshqaruv shaffofligini oshirish, qonunchilik talablariga avtomatik rioya qilish va investor ishonchini mustahkamlash vositasi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, aqlli shartnomalar insoniy omilni minimallashtirish orqali korrupsiya xavflarini kamaytiradi va jarayonlarning to'liq auditi imkoniyatini beradi.

Blokcheyn texnologiyalari va raqamli aktivlar uchun yagona xalqaro tartibga solish standartlari hali to'liq shakllanmagan. Qimmatli qog'ozlarga oid xalqaro komissiyalar tashkiloti maslahatlarida raqamli aktivlar tartibga solishning uch asosiy yondashuvini aniqladi: mavjud qonunchilikni kengaytirish, alohida raqamli aktivlar qonunlarini qabul qilish va gibril yondashuv. Buyuk Britaniya moliya xatti-harakatlari instituti kriptografik aktivlar uchun maxsus tartibga solish rejasini joriy etib, investor muhofazasi, bozor intizomi va innovatsiyalarni rag'batlantirish o'rtasida muvozanatni ta'minlashga harakat qildi. Gonkong, Singapur va Shveysariya raqamli aktivlar uchun qulay qonunchilik muhitini yaratib, blokcheyn startaplari va innovatsion loyihalarni o'z hududlariga jalb qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi kriptovalyutalar va raqamli aktivlar bo'yicha asosiy qoidalarni belgilagan bo'lsa-da, blokcheyn asosidagi aksiyalar emissiyasi va birlamchi joylashtirish uchun batafsil tartibga solish mexanizmlari ishlab chiqilishi zarur. Bu investor huquqlarini himoya qilish, texnologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlash uchun muhimdir. Qonunchilik bazasi raqamli identifikatsiya, elektron imzolar, aqlli shartnomalarning huquqiy maqomi va transchegaraviy tranzaksiyalar tartibini aniq belgilashi kerak.

Blokcheyn texnologiyalari yuqori xavfsizlik darajasini ta'minlasa-da, ular mutlaqo zaiflikdan xoli emas. Milliy standartlar va texnologiyalar instituti tadqiqotida blokcheyn tizimlaridagi asosiy xavfsizlik muammolarini aniqladi: hujumlar, aqlli shartnomalar zaifliklari, maxfiy kalitlar yo'qolishi va tashqi aloqalar xavfi. Oxirgi yillarda blokcheyn platformalarida katta miqdordagi aktivlar o'g'irlangan, bu kiberxavfsizlik choralarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Isroil Kiberxavfsizlik milliy boshqarmasi blokcheyn tizimlar uchun ko'p qatlamli himoya strategiyasini ishlab chiqdi: kriptografik algoritmlarni muntazam yangilash, aqlli shartnomalarni professional audit qilish, kirish nazorati tizimlarini kuchaytirish va hodisalarni aniqlash mexanizmlarini joriy etish. O'zbekiston blokcheyn asosidagi aksiyalar joylashtirish tizimini joriy etar ekan, zamonaviy kiberxavfsizlik standartlariga rioya qilish, texnologik xavflarni baholash va boshqarish tizimlarini yaratish, milliy kiberxavfsizlik strategiyasiga muvofiq holda amaliy tadbirlar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tizimni tashqi xavflardan himoya qilish bilan bir qatorda, ichki xavflar - xodimlarning ehtiyotsizligi yoki zararli harakatlari - oldini olish choralarni ham ko'rish zarur.

Bir qancha mamlakatlar blokcheyn asosidagi aksiyalar emissiyasi va birlamchi joylashtirish bo'yicha pilot loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Avstraliyada milliy birja blokcheyn asosidagi hisob-kitob tizimini joriy etishni e'lon qildi va to'liq o'tishni rejalashtirdi. Germaniya "Deutsche Börse" blokcheyn asosidagi raqamli aktivlar platformasini ishga tushirdi va bir necha kompaniyalar tokenlashtirish orqali kapital jalb qildi. Singapur pullik instituti va birjasi loyihasini amalga oshirib, blokcheyn orqali qimmatli qog'ozlar hisob-kitoblarini sinovdan

o‘tkazdilar va tranzaksiya vaqtini bir necha kungacha qisqartirdilar. Yevropa Investitsiya banki blokcheyn platformasida katta miqdorda raqamli obligatsiyalar emissiya qildi va bu emissiya to‘liq muvaffaqiyatli bo‘lib, investorlar talabi kutilganidan ancha yuqori bo‘ldi. O‘zbekiston ushbu xalqaro tajribalarini o‘rganib, o‘z sharoitiga moslashtirilgan pilot loyihalarni boshlashi, bir necha davlat korxonasi yoki yirik xususiy kompaniyalar bilan tajriba o‘tkazishi va natijalar asosida keng miqyosli joriy etish strategiyasini ishlab chiqishi lozim. Pilot loyihalar xatolar va xavflarni erta bosqichda aniqlash, tizimni optimallashtirish va ishtirokchilarni yangi texnologiyaga o‘rgatish imkonini beradi.

O‘zbekiston Respublikasi blokcheyn texnologiyalarini aksiyalarni birlamchi joylashtirish jarayonlariga joriy etish orqali bir qancha strategik maqsadlarga erishishi mumkin. Birinchidan, zamonaviy raqamli infrastruktura yaratish orqali xalqaro investorlarni jalb qilish va mintaqaviy moliya markazi mavqegini mustahkamlash. Ikkinchidan, o‘rta va kichik biznesning kapital bozoriga kirishini osonlashtirish, tokenlashtirish orqali yuqori bo‘sag‘alarni pasaytirish. Uchinchidan, moliyaviy xizmatlar sohasida innovatsiyalarni rag‘batlantirish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish. To‘rtinchidan, shaffoflik va korporativ boshqaruv standartlarini oshirish orqali milliy kompaniyalarning raqobatbardoshligini kuchaytirish. Osiyo taraqqiyot banki hisobotida Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun blokcheyn texnologiyalari joriy etish bo‘yicha tavsiyalar bergan: qonunchilik bazasini zamonaviylashtirish, texnik kadrlar tayyorlash, texnologik infrastruktura yaratish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va bosqichma-bosqich joriy etish strategiyasini amalga oshirish. O‘zbekiston uchun optimal yondashuv pilot loyihalardan boshlash, tajribalar asosida tizimni takomillashtirish, xalqaro ekspertlarni jalb qilish va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish orqali blokcheyn asosidagi kapital bozorini shakllantirishdir. Muvaffaqiyat uchun texnologik tayyorgarlik, qonunchilik bazasi, kadrlar salohiyati va investorlar madaniyatini bir vaqtda rivojlantirish zarur.

Adabiyotlar sharhi. Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil etish jarayonida blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari bo‘yicha dunyoning bir qancha yetakchi iqtisodchi olim va mutaxassislar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lib. Ulardan, mamlakatimiz olimlari M.A.Bahromova va N.I.Ibrohimova o‘z tadqiqotlarida blokcheyn va kriptovalyutalar moliyaviy tizimlarda investitsiya va markazlashmagan moliyaviy platformalarning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Ularning tahliliy yondashuvi blockchain texnologiyasining xavf-xatarlaridan tashqari, investitsiya jarayonlarini avtomatlashtirish hamda direkt kapital jalb etishni soddalashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatadi — bu konsepsiya birlamchi aksiyalarni tokenizatsiya yo‘li bilan joylashtirish strategiyasini qo‘llab-quvvatlashi mumkin[1].

T.Normo‘minov o‘z tadqiqotlarida blokcheyn asosida to‘lov tizimlarini joriy etish va tranzaksiyalar xavfsizligi jihatidan tahlil qilgan maqolasida u kelajak blockchain imkoniyatlarini, shu jumladan moliyaviy xizmatlar va sarmoya jalb etish mexanizmlarida qo‘llanishi bo‘yicha bayon qiladi — bular aksiyalarni tokenizatsiya orqali joylashtirishda muhim rol o‘ynashi mumkin[2].

S.M.Soliyev o‘z tadqiqotlarida blokcheynning moliya sohasidagi qo‘llanilishi va tartibga solish muammolari tahlilida tokenizatsiya va DeFi qurilmalar yordamida markazlashtirilmagan moliyaviy bozorlarni yaratish imkoniyatlarini muhokama qilgan. Bu nazariy fonda blokcheyn texnologiyasi aksiyalarni birlamchi tarzda joylashtirishda (token offerings) qo‘llanilishini yoritadi[3].

R.Sh.Saidqulova & B.M. Babakulov o‘z tadqiqotlarida blokcheyn texnologiyasining asosiy afzalliklarini tahlil etsa ham, moliyaviy qo‘llanilishi va investitsiya kasbida xavfsizlik vazifalarini ko‘rsatadi, bu esa investorlar uchun blockchain asosida aksiyalarni xavfsiz tarzda taqdim etish imkoniyatlarini ochib beradi[4].

O.T.Alimov o‘z tadqiqotlarida blokcheynning shaffoflik va o‘zgarmaslik tamoyillarini qurilish tizimida qo‘llash orqali jarayonlar shaffofligini oshirishni ta’riflab, shu printsiplar moliyaviy bozorlar va aksiyalarni tokenizatsiya jarayonlarida ham muhim ekanligini aytadi[5].

O.N. Nasrullayev o‘z tadqiqotlarida blokcheynning investitsiya vositasi sifatida yoshlar orasida savodxonlikni oshirish yo‘nalishidagi tadqiqotida u texnologiyaning moliyaviy qarorlarni qabul qilishdagi rolini o‘rgandi va blokcheyn investitsiya vositalari, shu jumladan tokenized equity va crowdfunding mexanizmlarining kelajakdagi sarmoya variantlari bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi[6].

Pierluigi Martino va boshq. Ular o‘z tadqiqotlarida blockchain orqali Initial Coin Offerings (ICOs) crowdfundingning yangi yo‘li ekanligini ko‘rsatadi, bu an’anaviy IPOga qaraganda sarmoyachi va tadbirkorlar uchun tez va arzon kapitalni jalb etish imkoniyatini yaratadi[7].

Christian Catalini va Joshua S. Gans o‘z tadqiqotlarida IPOlar orqali tokenlar sotilishi moliyalashning yangi mexanizmi sifatida ko‘riladi; bu moliyaviy bozor strukturasi o‘zgartiradi va tijorat loyihalarni kapitallashtirishda innovatsion imkoniyatlar yaratadi, bu esa tokenizatsiya orqali aksiyalar chiqarishga analitik asos bo‘lib xizmat qiladi[8].

M Risius va boshq. o‘z tadqiqotlarida blockchain asosidagi token offerings (ICO/IEO) moliyaviy sarmoya olish jarayonlarini an’anaviy IPOdan ajratib turadi. Ular «signaling» nazariyasi orqali token sales muvaffaqiyati omillarini tahlil qiladi va bu modelning kelajakdagi moliyaviy bozor invazivligi haqida tahmin beradi[9].

Anetta Proskurovska & Kean Birch o‘z tadqiqotlarida tokenizatsiya orqali real aktivlarni moliyaviy instrumentlarga aylantirish konsepsiyasini tahlil qilib, bu jarayonning moliyaviy bozorlarga demokratizatsiya yo‘li ekaniga shubha bilan qaraydi, chunki mavjud bozor infratuzilmasi hali to‘liq moslashmagan[10].

Tadqiqot metodologiyasi.

Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari bo‘yicha dunyo olimlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqodlarni tahlil qilish, mavzu yuzasidan barcha ma’lumotlarni to‘plash, solishtirish, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Blokcheyn texnologiyasi aksiyalarni birlamchi joylashtirish (Initial Public Offering, IPO) jarayonini tubdan o‘zgartirish va raqamlashtirish imkoniyatini beradi. An’anaviy IPOlarda kompaniyalar moliyaviy vositachilar, investitsiya banklari, auditorlar va advokatlar xizmatlariga tayanadi, bu esa jarayonni murakkab va qimmatga aylantiradi. Shu bilan birga, uzoq vaqt talab qiluvchi tartiblar ham mavjud bo‘lib, ular kompaniyaning tezkor kapital jalb etish imkoniyatini cheklaydi. Blokcheyn asosida aksiyalarni tokenizatsiya qilish orqali kompaniya investorlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri kapital taklif qilishi mumkin, vositachilar sonini kamaytiradi va jarayonni tezlashtiradi. Bu, ayniqsa, startaplar va o‘rta bizneslar uchun muhimdir, chunki ular an’anaviy moliyaviy bozorlarning yuqori xarajatlarini to‘lash imkoniga ega bo‘lmasligi mumkin. Shu bilan birga, bu texnologiya kapital bozorini demokratlashtirishga xizmat qiladi, ya’ni kichik investorlar ham ilgari faqat yirik sarmoyadorlarga taqdim etilgan loyihalarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Blokcheynning asosiy afzalliklaridan biri – shaffoflik va o‘zgarmaslik (immutability) tamoyillari. Tarmoqda har bir tranzaksiya avtomatik ravishda qayd qilinadi va uni o‘zgartirish imkonsiz bo‘ladi. Bu investorlar uchun aksiyalarni xarid qilish va sotish jarayonida to‘liq ishonchni yaratadi. Smart-kontraktlar yordamida aksiyalar bilan bog‘liq shartnomalar avtomatik tarzda bajariladi, bu esa xatolik va firibgarlik xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Masalan, dividendlarni to‘lash yoki aksiyalarni bo‘lish jarayoni oldindan belgilangan qoidalarga muvofiq avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, kompaniyalar uchun audit jarayoni soddalashtiriladi, chunki barcha tranzaksiyalar tarmoqda qayd qilinadi va har bir harakatni kuzatish mumkin. Natijada, moliyaviy jarayonlarning shaffofligi oshadi, investorlar va regulyatorlar uchun nazorat imkoniyati kengayadi.

Blokcheyn asosida birlamchi aksiyalarni joylashtirish jarayonining yana bir ahamiyati – bu

xarajatlarni kamaytirishdir. An’anaviy IPOlarda huquqiy xizmatlar, moliyaviy konsalting va vositachilar orqali amalga oshiriladigan jarayonlar juda qimmatga tushadi. Tokenizatsiya orqali aksiyalar raqamli shaklda chiqarilishi va tarmoq orqali tarqatilishi jarayonni sezilarli darajada arzonlashtiradi. Bu, ayniqsa, kichik va o’rta bizneslar uchun muhimdir, chunki ular katta bank xizmatlari va vositachilar xarajatlarini qoplash imkoniyatiga ega bo’lmasligi mumkin. Shu bilan birga, tokenizatsiya jarayoni kompaniyaga raqamli moliya ekotizimini yaratish imkonini beradi, bu esa investorlar bilan o’zaro aloqani soddalashtiradi, vaqtdan samarali foydalanish imkonini oshiradi hamda moliyaviy jarayonlarni optimallashtiradi.

Blokcheyn asosida aksiyalarni joylashtirish jarayoni global investorlar bilan ishlash imkoniyatini oshiradi. Raqamli tokenlar Internet orqali cheksiz hududlarda tarqatilishi mumkin, shu sababli kompaniyalar turli mamlakatlardan kapital jalb qilishi va investorlar bazasini kengaytirishi mumkin. Bu jarayon kompaniyalarning xalqaro moliyaviy bozor bilan integratsiyalashuvini tezlashtiradi, ularning moliyaviy barqarorligini oshiradi va eksport salohiyatini kengaytiradi. Shu bilan birga, global investorlar bilan ishlash kompaniya brendining xalqaro tan olinishini ham kuchaytiradi, bu esa o’z navbatida yangi biznes imkoniyatlarini yaratadi. Blokcheyn orqali chet el investorlari bilan ishlash jarayoni oson va xavfsiz bo’lib, sarmoyadorlar uchun ishonchli va nazorat qilinadigan muhitni ta’minlaydi.

1-jadval
Blokcheyn asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari [11, 12]

№	Imkoniyat turi	Ta’rif	Afzalliklari	Kamchiliklari
1	Tokenizatsiya	An’anaviy aksiyalarni raqamli tokenlarga aylantirish, blockchain tarmog’ida saqlash	Investorlar shaffoflik, tranzaksiyalar, vositachilarni kamaytirish uchun tezkor	Regulyatorlik asoslar yetarli emas, texnologik infratuzilma qiyinligi
2	Global investorlar bilan ishlash	Tokenlar Internet orqali cheksiz hududlarda tarqatilishi va sotilishi mumkin	Kapital jalb qilish imkoniyati kengayadi, xalqaro sarmoyadorlar jalb qilinadi	Valyuta va soliq masalalari, xalqaro regulyatorlik xavfi
3	Shaffoflik va ishonchlilik	Har bir tranzaksiya blockchainda qayd qilinadi va o’zgarmas	Investorlar xavfsizligi oshadi, audit jarayoni soddalashadi	Tranzaksiyalarni tarmoqda kuzatish ma’lumotlar hajmini oshiradi
4	Smart-kontraktlar orqali avtomatlashtirish	Dividendlarni to’lash, aksiyalarni bo’lish va boshqa moliyaviy operatsiyalar avtomatik	Xatoliklar kamayadi, vaqt va xarajat tejaydi	Smart-kontrakt xatolari yoki koddagi nuqsonlar xavfi
5	Xavfni diversifikatsiya qilish	Investorlar turli tokenlar va loyihalarga bir vaqtning o’zida sarmoya kiritadi	Portfelni diversifikatsiya qilish, risklarni kamaytirish	Bozor tartibsizligi va token qiymati o’zgaruvchanligi
6	Likvidlikni oshirish	Tokenlar tezkor sotilishi va almashilishi mumkin	Kapitalni tez naqdlashtirish, investorlar uchun qulaylik	Bozor likvidligi past bo’lishi mumkin
7	Regulyatorlik va monitoring imkoniyati	Tranzaksiyalar blockchain orqali nazorat qilinadi	Investorlar huquqlari himoya qilinadi, fribgarlik kamayadi	Hali to’liq regulyator standartlari mavjud emas
8	Xarajatlarni kamaytirish	An’anaviy IPOdagi vositachilar, huquqiy va moliyaviy xarajatlarni kamaytirish	Startaplar va kichik kompaniyalar uchun sarmoya jalb qilish osonlashadi	Dastlabki texnologiya implementatsiyasi qimmat

Blokcheyn asosida aksiyalarni joylashtirish investorlar uchun xavfni diversifikatsiya qilish imkoniyatini ham oshiradi. An’anaviy IPOlarda aksiyalarni sotish jarayoni vositachilar orqali amalga oshiriladi, bu esa kechikishlar va xatoliklar xavfini oshiradi. Blokcheyn esa bunday vositachilarni minimal darajaga tushiradi, shaffof va izchil xarid-sotish shartlarini yaratadi. Shu bilan birga, investorlar turli kompaniyalar va loyihalarga bir vaqtning o’zida sarmoya kiritish

imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa portfelni diversifikatsiya qilish, sarmoyaviy risklarni kamaytirish va moliyaviy qarorlarni optimallashtirish imkoniyatlarini beradi. Xavfni kamaytirish va tezkor investitsiya qarorlarini qabul qilish blokcheyn asosida aksiyalarni joylashtirishning eng muhim afzalliklaridan biridir.

Tokenizatsiya – an’anaviy aksiyalarni raqamli tokenlarga aylantirish jarayoni – blokcheynning eng muhim imkoniyatlaridan biridir. Bu jarayon investorlar va kompaniyalar uchun shaffof va tezkor moliyaviy operatsiyalarni ta’minlaydi, vositachilar sonini sezilarli darajada kamaytiradi. An’anaviy IPOda ko‘plab vositachilar ishtirok etadi, bu esa jarayonni qimmat va sekinlashtiradi, ayniqsa kichik va o‘rta bizneslar uchun. Tokenizatsiya orqali kompaniya butun jarayonni avtomatlashtirib, xarajatlarni kamaytiradi va kapital jalb etishni osonlashtiradi. Shu bilan birga, tokenlar global Internet tarmog‘i orqali cheksiz hududlarga tarqatilishi mumkin, bu esa kompaniyaga xalqaro investorlar bilan ishlash imkoniyatini beradi. Natijada, kichik startaplar ham butun dunyo bo‘yicha sarmoyadorlarni jalb qilishi va kapital bazasini kengaytirishi mumkin.

Blokcheynning shaffoflik va o‘zgarimaslik tamoyillari investorlarga aksiyalarni xarid qilish va sotish jarayonida yuqori darajada ishonch beradi. Har bir tranzaksiya blockchain tarmog‘ida qayd qilinadi va uni o‘zgartirish imkonsiz bo‘ladi. Shu bilan birga, smart-kontraktlar yordamida dividendlarni to‘lash, aksiyalarni bo‘lish yoki boshqa moliyaviy operatsiyalar avtomatik tarzda bajariladi. Bu xatolik va firibgarlik xavfini kamaytiradi hamda moliyaviy jarayonlarni optimallashtiradi. Shu jihatdan, smart-kontraktlar nafaqat investorlar uchun ishonchli muhit yaratadi, balki kompaniya uchun ham resurslarni tejash va jarayonlarni soddalashtirish imkonini beradi. Blokcheyn texnologiyasi shuningdek audit jarayonini ham soddalashtiradi, chunki barcha tranzaksiyalar tarmoqda qayd qilinadi va ular ustidan nazorat qilish osonlashadi.

Blokcheyn orqali aksiyalarni tokenizatsiya qilish investorlar uchun xavfni diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Investorlar turli tokenlar va loyihalarga bir vaqtning o‘zida sarmoya kiritish imkoniyatiga ega bo‘lib, portfelni diversifikatsiya qiladi va moliyaviy risklarni kamaytiradi. Shu bilan birga, tokenlarning likvidligi sezilarli darajada oshadi – an’anaviy IPOlarda aksiyalarni sotish yoki bozor ichida aylantirish ko‘pincha murakkab va vaqt talab qiluvchi jarayon bo‘lsa, tokenlar blockchain tarmog‘ida tezkor sotilishi yoki boshqa tokenlar bilan almashilishi mumkin. Bu investorlar uchun kapitalni kerakli paytda naqdlashtirish imkoniyatini beradi va startaplar hamda o‘rta bizneslar uchun moliyaviy barqarorlikni oshiradi. Likvidlikning oshishi, shuningdek, kapital bozorining dinamikligini kuchaytiradi va investitsiya jarayonining samaradorligini oshiradi.

Blokcheyn texnologiyasi regulyatorlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Har bir tranzaksiya blockchain orqali qayd qilinadi, smart-kontraktlar esa moliyaviy operatsiyalarni avtomatik nazorat qilish imkonini beradi. Bu investorlarning huquqlarini himoya qilish, firibgarlik va noto‘g‘ri operatsiyalarni kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, an’anaviy IPOda yuqori bo‘lgan huquqiy va moliyaviy xarajatlar blokcheyn orqali sezilarli darajada kamayadi, bu esa kichik va o‘rta kompaniyalar uchun kapital jalb qilishni osonlashtiradi. Natijada, blokcheyn texnologiyasi nafaqat moliyaviy samaradorlikni oshiradi, balki bozorni demokratlashtirish va investorlar uchun xavfsiz va nazorat qilinadigan muhit yaratish orqali strategik ahamiyatga ega bo‘ladi. Bu texnologiya moliyaviy bozorlar kelajagini shakllantiradigan vosita sifatida ko‘riladi.

Blokcheyn texnologiyasi investorlar uchun likvidlikni oshirish imkoniyatini ham beradi. An’anaviy IPOlarda aksiyalarni sotish yoki bozor ichida aylantirish jarayoni vaqt talab qiladi va ba’zan qiyinchiliklarga duch keladi. Tokenlar esa tarmoq orqali tezkor tarzda sotilishi yoki boshqa tokenlar bilan almashilishi mumkin. Shu bilan investorlar o‘z kapitalini kerakli paytda tezda naqdlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa kapital bozorini yanada dinamik qiladi, investorlarning jalb qilinadigan resurslarni tezkor boshqarish imkoniyatini oshiradi va startaplar hamda o‘rta bizneslar uchun moliyaviy barqarorlikni mustahkamlaydi. Likvidlikning oshishi, ayniqsa, global moliya bozorida kompaniyaning obro‘sin oshirishga xizmat qiladi.

Blokcheyn texnologiyasi regulyatorlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Har bir

tranzaksiya tarmoqda qayd qilinadi va smart-kontraktlar orqali moliyaviy operatsiyalar avtomatik ravishda nazorat qilinadi. Shu sababli davlat organlari blokcheyn asosida aksiyalarni joylashtirishni kuzatishi va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashi mumkin. Shu bilan birga, investorlarning huquqlari himoya qilinadi, firibgarlik va noto'g'ri operatsiyalar kamayadi. Regulyatorlar ushbu texnologiya yordamida kapital bozorlarini tartibga solish, moliyaviy barqarorlikni oshirish va bozor ishonchligini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa moliya bozorlarining shaffofligi va barqarorligini ta'minlaydi.

2-jadval
**Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish
istiqbollari[12]**

№	Istiqbol yo'nalishi	Kutilayotgan natijalar	Rivojlanish shartlari	Uzoq muddatli ta'siri
1	Aksiyalarni to'liq tokenizatsiya qilish	Kapital jalb qilish jarayonining tezlashuvi, xarajatlarning kamayishi	Huquqiy baza, token standartlari (STO)	Kapital bozorlarining raqamli transformatsiyasi
2	IPO jarayonlarini avtomatlashtirish	Shaffoflik va ishonchlik oshadi, inson omili kamayadi	Texnik infratuzilma, malakali mutaxassislar	IPO samaradorligining keskin oshishi
3	Global investorlar ishtirokini kengaytirish	Investitsiya oqimlari hajmi oshadi	Valyuta va xalqaro regulyatsiya muvofiqligi	Mamlakat investitsion jozibadorligining oshishi
4	Kichik va o'rta biznes uchun IPO imkoniyati	Startaplar va KOB uchun moliyaviy resurslarga kirish	Minimal kapital talablari, regulyator qo'llab-quvvatlashi	Innovatsion tadbirkorlik rivoji
5	Investorlar huquqlarini kuchaytirish	Investor ishonchi va faolligi oshadi	Raqamli identifikatsiya tizimi	Kapital bozorlarida barqarorlik
6	Likvidlikning oshishi	Investorlar uchun qulaylik, tez naqdlashtirish	Raqamli birjalar rivoji	Kapital aylanish tezligi oshadi
7	Davlat nazorati va monitoringini kuchaytirish	Firibgarlik kamayadi, soliq tushumlari oshadi	RegTech va SupTech texnologiyalari	Moliyaviy xavfsizlik mustahkamlanadi
8	Raqamli fond bozorlarini shakllantirish	Moliyaviy infratuzilma yangilanadi	Davlat va xususiy sektor hamkorligi	Milliy kapital bozorining modernizatsiyasi
9	Xarajatlarni keskin qisqartirish	IPO qiymati pasayadi	Raqamli huquqiy mexanizmlar	Investitsiya faolligi oshadi
10	Moliyaviy bozorlarning demokratlashuvi	Aholining investitsiya madaniyati rivojlanadi	Moliyaviy savodxonlik	Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik

Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri bu aksiyalarni to'liq tokenizatsiya qilish va IPO jarayonlarini avtomatlashtirishdir. Tokenizatsiya an'anaviy qimmatli qog'ozlarning raqamli ekvivalentini yaratish orqali ularning muomalasini soddalashtiradi, mulk huquqini shaffof tarzda qayd etish imkonini beradi va investorlar uchun ishonchni oshiradi. Smart-kontraktlar yordamida IPO jarayonlarining avtomatlashtirilishi esa inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytirib, aksiyalarni chiqarish, joylashtirish va hisob-kitoblarni real vaqt rejimida amalga oshirish imkonini yaratadi. Natijada, kapital jalb qilish jarayoni tezlashadi, tranzaksiya xarajatlari kamayadi va moliyaviy bozorlar samaradorligi oshadi. Bu holat blokcheyn texnologiyalarini kapital bozorlarini modernizatsiya qilishning strategik vositasi sifatida baholash imkonini beradi.

Shuningdek, yana bir muhim istiqbol – global investorlar ishtirokini kengaytirish va kichik hamda o'rta biznes subyektlari uchun IPO imkoniyatlarini yaratishdir. Blokcheyn texnologiyalari geografik chegaralarni deyarli yo'qotib, kompaniyalarga xalqaro investorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash imkonini beradi. Bu holat investitsiya oqimlari hajmining oshishiga, investorlar bazasining diversifikatsiyasiga va kapital bozorlarining ochiqligiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, an'anaviy IPO talablariga javob bera olmaydigan startaplar va kichik korxonalar uchun soddalashtirilgan tokenlashtirilgan IPO modellari joriy etilishi ularning moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytiradi. Natijada, innovatsion tadbirkorlik rivojlanadi,

raqobat muhitining kuchayishi kuzatiladi va iqtisodiyotda yangi o‘shish nuqtalari shakllanadi. Blokcheyn asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish nafaqat iqtisodiy, balki institutsional va ijtimoiy ahamiyatga ham ega ekanini ko‘rsatadi. Tranzaksiyalarni real vaqt rejimida kuzatish, investorlar huquqlarini mustahkamlash va davlat monitoringi imkoniyatlarining kengayishi moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, tokenlashtirilgan aksiyalarning yuqori likvidligi va xarajatlarning keskin kamayishi kapital aylanish tezligini oshirib, bozor barqarorligini mustahkamlaydi. Uzoq muddatda esa raqamli fond bozorlarining shakllanishi, moliyaviy bozorlarning demokratlashuvi va aholi investitsiya faolligining oshishi mamlakatning umumiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu jihatdan, blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish istiqbollari milliy va global kapital bozorlarining barqaror va innovatsion rivojlanishini ta‘minlovchi muhim omil sifatida baholanadi.

Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish kapital bozorlarining kelajakdagi rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. U nafaqat xarajatlarni kamaytiradi va shaffoflikni oshiradi, balki global investorlar bilan ishlash, xavfni diversifikatsiya qilish va likvidlikni yaxshilash imkoniyatlarini yaratadi. Shu bilan birga regulyatorlar va sarmoyadorlar uchun xavfsiz va nazorat qilinadigan muhitni ta‘minlaydi. Blokcheyn texnologiyasi moliyaviy bozorlarning samaradorligi va demokratizatsiyasiga xizmat qiladigan strategik vosita sifatida e‘tirof etiladi, bu esa zamonaviy moliya ekotizimining rivojlanishida yangi bosqichni ochadi.

Xulosa va takliflar:

Blokcheyn texnologiyalarining jadal rivojlanishi kapital bozorlarida aksiyalarni birlamchi joylashtirish mexanizmlarini tubdan o‘zgartirmoqda. An‘anaviy IPO jarayonlarining yuqori xarajatlari, murakkab tartib-taomillari va vaqt jihatidan cho‘zilishi ko‘plab kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun kapital bozoriga chiqishni cheklab kelmoqda. Blokcheyn asosida aksiyalarni tokenizatsiya qilish esa ushbu muammolarga innovatsion yechim sifatida namoyon bo‘lmoqda. Raqamli tokenlar orqali aksiyalarni chiqarish va joylashtirish jarayoni shaffof, tezkor va nisbatan arzon bo‘lib, vositachilar sonini qisqartirish imkonini beradi. Shu bilan birga, smart-kontraktlar yordamida dividendlar taqsimoti, aksiyalarni hisobga olish va investorlar huquqlarini himoyalash avtomatlashtiriladi, bu esa investorlar ishonchini oshiradi va moliyaviy jarayonlarning samaradorligini kuchaytiradi.

Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish global investitsiya muhitini kengaytirish va kapital bozorlarini demokratlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli platformalar orqali kompaniyalar geografik cheklovlarsiz xalqaro investorlarni jalb qilishi, investorlar esa kichik hajmdagi mablag‘lar bilan ham investitsiya jarayonida faol ishtirok etishi mumkin. Bu holat investitsiya oqimlarining ko‘payishiga, bozor likvidligining oshishiga va raqobat muhitining kuchayishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, davlat regulyatorlari uchun blokcheyn texnologiyasi moliyaviy operatsiyalarni real vaqt rejimida monitoring qilish, firibgarlik holatlarini kamaytirish va investorlar huquqlarini mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Natijada, blokcheyn asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish kapital bozorlarining barqaror, shaffof va innovatsion rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim strategik yo‘nalish sifatida namoyon bo‘ladi va quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- ✓ Aksiyalarni tokenizatsiya qilish bo‘yicha huquqiy-me‘yoriy bazani ishlab chiqish va milliy qonunchilikka moslashtirish;
- ✓ Blokcheyn asosidagi IPO (STO) platformalarini yaratish va ularni davlat tomonidan litsenziyalash;
- ✓ Kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun soddalashtirilgan tokenlashtirilgan IPO mexanizmini joriy etish;
- ✓ Smart-kontraktlardan foydalanishni standartlashtirish, ayniqsa dividendlar to‘lash va aksiyalar hisobini yuritishda;
- ✓ Raqamli investor identifikatsiyasi (KYC/AML) tizimlarini blokcheyn bilan

integratsiyalash;

- ✓ Tokenlashtirilgan aksiyalar uchun ikkilamchi raqamli bozorlarni rivojlantirish orqali likvidlikni oshirish;
- ✓ RegTech va SupTech texnologiyalarini joriy etish orqali davlat monitoringini kuchaytirish;
- ✓ Investorlar uchun moliyaviy savodxonlik dasturlarini kengaytirish, xususan raqamli aktivlar bo'yicha;
- ✓ Xalqaro tajribani (AQSh, Yevropa, Singapur) milliy sharoitga moslashtirish va pilot loyihalarni amalga oshirish;
- ✓ Davlat–xususiy sheriklik asosida blokcheyn infratuzilmasini rivojlantirish va innovatsion ekotizim yaratish.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bahromova M.A., Ibrohimova N.I. Kriptoalyuta: rivojlanishi, imkoniyatlari va tahliliy yondashuv. *Ilm Fan Xabarnomasi*, 2025.
2. Temurbek Normo'minov. Blokcheyn asosida to'lov tizimlarini rivojlantirish: tijorat banklari uchun innovatsion yechimlar. 2025.
3. Soliyev S.M. Blokcheyn texnologiyasi moliya sohasini rivojlantirish va o'zgartirish istiqbollari. 2025.
4. R.Saidqulova, & B.Babakulov (2024). Blokcheyn texnologiyasi asosida xavfsiz tranzaksiyalarni ta'minlash/ <https://doi.org/10.5281/zenodo.15622996>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 166-168. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/1813>
5. QURILISH TIZIMIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. (2025). *CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD*, 2(10), 161-168. <https://www.universalconference.us/universalconference/index.php/crismw/article/view/5854>
6. Nasrullayev O.N. Blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish orqali yoshlar orasida investitsion savodxonlikni oshirish istiqbollari // *Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar ilmiy jurnali*. – 2023. – № 4. – B. 85–92.
7. Martino P., Bellavitis C., DaSilva C.M. Blockchain and Initial Coin Offerings (ICOs): A New Way of Crowdfunding. SSRN. 2019.
8. Catalini C., Gans J.S. Initial Coin Offerings and the Value of Crypto Tokens. NBER Working Paper No. 24418, 2018.
9. Risius M., Breidbach C.F., Chanson M., von Krannichfeldt R. On the performance of blockchain-based token offerings. 2023.
10. Proskurovska A., Birch K. Tokenization of everything? Exploring the limits of blockchain technologies. 2026.
11. Mazzorana-Kremer F. Blockchain-Based Equity and STOs: Towards a Liquid Market for SME Financing? *Theoretical Economics Letters*, 2019.
12. IOSCO. Global securities watchdog says 'tokenization' creates new risks. Reuters, 2025.

